

BIR SHAXSNI IKKINCHISI TAKRORLAMAYDI

O'zxia tayanch doktoranti

Mukaddas Xakimova

Annotatsiya: Shaxs — alohida individ, mohiyatan yaxlit ijtimoiy-axloqiy olam. U o'zida inson mohiyatini, uning mavjudot sifatidagi qadriyatini mujassam etadi. Shaxs ijtimoiy-gumanitar fanlarda o'z yo'nalishi, tadqiqot obyekti va maqsadi nuqtai nazaridan turlicha talqin etiladi. U o'ta murakkab, ziddiyatli, qarama-qarshi, o'zini o'zi inkor etadigan mavjudot sifatida, biologik, fiziologik, ijtimoiy, ma'naviy, ruhiy, axloqiy va estetik aql-idrok, tafakkur ob'yekti sifatida, hatto, falsafiy va mantiqiy, yashash huquqi va hayot mantig'i jihatidan tadqiqot manbaiga aylanishi mumkin.

Kalit so'zlar: Shaxs, individ, namoyishkor, qotma, rasmiyatchi, ta'sirchan, gipertim, distimik, xavotirli, xushchaqchaq, emotsional, siklotimik.

Shaxs individualligi bilan ta'riflanadi. Kishi o'z jismoniy xususiyatlariga ko'ra boshqalarga o'xshamaydi, psixologik nuqtai nazardan qaraganda ham bir xil odam bo'lmaydi. Vrach bemorni o'rganayotib, uning shaxsiyatiga ham e'tibor beradi, shu bilan birga bemor ham vrach shaxsini diqqat bilan kuzatadi. Shaxsning aniq bir ta'rifini berish mushkul.

Psixologiyada shaxs o'zining yo'nalganligi va qobiliyati bilan xarakterlanadi. Yo'nalganligi deyilganda, odam ehtiyojlari, qiziqishlari, istaklari, moyilligi, e'tiqodi, orzulari va dunyoqarashi tushuniladi. Shu bilan birga shaxsda diniy e'tiqod ham turlichadir.

Nimagadir kuchli qiziqqan odam har qanday to'siqlarni yengib o'ta oladi va boshlagan ishini oxiriga yetkazmasdan qo'ymaydi. Shaxsga batafsil ta'rif berish uchun uning qiziqishlarini chuqur o'rganish zarur.

Leongard shaxsning 10 ta turlari haqida yozib qoldirgan. Bular:

1. Namoyishkor shaxs. Bu toifaga mansub shaxslarning xulq-atvorida namoyishkorlik doimo sezilib turadi, ular xatti-harakatlarini namoyishkorona bajarishni xush ko'rishadi. Atrofdagilar bilan tez va osonlikcha muloqotga kirishadi, ishchan va harakatchan bo'lishadi. Hiyla va nayrangga usta, yolg'on gapirishga moyil, olifta, makkor, xayolparast, o'z shaxsini bo'rttirib ko'rsatuvchi va shu bilan birga boshqa birovlarini bir-biriga to'qnashtirib, janjalli vaziyatlarni yuzaga keltirishni xush ko'rishadi.

2. Qotma shaxs. Muloqotga hadeb kirishib ketmaydigan, kamgap, takabbur odam. Kam gapirsa-da, nasihat qilishni xush ko'radi. Unga nisbatan aslida mavjud bo'lmagan adolatsizlikdan aziyat chekib yuradi. Shu sababli uning xatti-harakatida odamlarga nisbatan ishonchsizlik va ehtiyotkorlik ustun turadi. Gina va xafagarchilikka beriluvchan, tez ranjidigan, voqea va hodisalarga shubha bilan qaraydigan shaxs. U bilan yuz bergan voqealardan uzoq vaqt siqilib yuradi, xafagarchilikdan oson chiqa olmaydi, qasoskor bo'ladi.

3. Rasmiyatchi shaxs. Sinchkov, maydakash va o'ta rasmiyatchi odam. Janjal va kelishmovchiliklarga kam aralashadi, agar ziddiyatli vaziyatlarda paydo bo'lib qolsa, o'zini chetga oladi yoki passiv ishtirokchiga aylanadi xolos. Shunday bo'lsada, shakllanib qolgan tartib-qoidalarining buzilishiga tezda diqqatini jalb etadi. Ishda u haqiqiy byurokrat bo'lib har bir ishda rasmiyatchilikka boradi, qo'l ostida ishlaydiganlarga juda ko'p talablar qo'yib tashlaydi.

4. Ta'sirchan (qo'zg'aluvchan) shaxs. Jizzaki, o'z his-tuyg'usini jilovlay olmaydigan, qo'pol, janjalkash va tez g'azablanadigan kishilardir. Ularning xulq-atvorida instinktiv intilishlar ustun turadi. Ular badfel va zaharxanda kishilar bo'lib, birov bilan osonlikcha murosaga borishmaydi, doimo janjalning o'rtasida bo'lishadi, odamlar orasida kelishmovchiliklarning yuzaga kelishida faol ishtirokchilardir, aksariyat hollarda esa janjalning muallifi ularning o'zi bo'lib chiqishadi. Yuqori darajada qo'zg'aluvchan bu shaxslarni boshqarish qiyin bo'lib, ularning xatti-harakatlari atrofdagilar va jamoa obro'si uchun havfli vaziyatni

yuzaga keltirishi mumkin.

5. Gipertim shaxs. Bu toifaga kiruvchi odamlar harakatchanligi, so‘zamolligi, mimikalarga boy xatti-harakatlari, dilkashligi bilan ajralib turishadi. Ular har qanday odamlar bilan tezda muloqotga kirib keta oladi, ulfatchilikni xush ko'rishadi, shum va sho'x bo'lishadi. Suhbat chog'ida dastlabki mavzudan tezda chetga chiqib ketishi mumkin, buni o'zi ham sezmay qoladi. O'z tengdoshlari orasida e'tiborda bo'lishni, iloji bo'lsa, ularga yo'lboshchi bo'lishni va shovqin-suronli hayotni xush ko'rishadi. Deyarli doimo yaxshi kayfiyatda bo'lishadi, o'zlarini yaxshi his qilishadi, yuqori hayotiy quvvatga va ishtahaga ega bo'lishadi, yuz-ko'zi kulib turadi, hayotdan quvonib yashashadi.

6. Distimik shaxs. Bu toifaga kiruvchi odamlar past kayfiyatda yurishi bilan ajralib turishadi. Ular tashqi ko'rinishdan o'ta bosiq odamni eslatadi. Ularning harakatlari sust bo'lib, kelajakka pessimistik ruhda qarashadi, o'z imkoniyatlarini ham past baholashadi. Ular birovlar bilan kam muloqotga kirishadi, davralarda suhbatga aralashmay jim o'tirishni xush ko'rishadi. Bunday odamlar ko'cha-ko'yga chiqmay, uyda o'tirishni afzal ko'rishadi, g'ala-g'ovur va shovqinli joylardan chetroq yurishadi, yolg'izlikni yoqtirishadi.

7. Xavotirli shaxs. Bu toifaga kiruvchilar birovlar bilan darrov muloqotga kirishib keta olishmaydi, doimo xavotirda bo'lishadi, qo'rqqoq va uquvsiz bo'lish bilan birga, o'ziga ishonmaydi. Ular qorong'ilikdan, uyda yolg'iz qolishdan va hayvonlardan qo'rqishadi. O'z tengdoshlariga qo'shilib keta olmaydi, ulardan o'zini chetga oladi, shovqinli, o'yin-kulgili joylarni yoqtirishmaydi, mabodo bunday joylarda paydo bo'lib qolishsa ham uyalib chetda tomoshabin bo'lib turishadi. Agar ularning mehnat yoki o'quv faoliyatini kimdir tekshirmoqchi bo'lsa, yoki biror bir fandan imtihon topshirishga to'g'ri kelsa, bunday holatlarni u juda og'ir qabul qiladi, o'ziga ishonchsizligi yana kuchayadi, juda bezovtalana boshlaydi.

8. Xushchaqchaq shaxs. Bu toifaga kiruvchi odamning xulq-atvorida yaqqol ko'zga tashlanib turadigan xislatlar - o'ta baxtiyorlik, zavqlanish, xushchaqchaqlik,

shodlanish, huzurlanish hissidir. Boshqalarda shodlanish, zavqlanish hissini uyg'ota olmaydigan vaziyatlar unda shunday his-tuyg'ularni yuzaga keltira oladi. Ozgina bo'lsa-da, quvonchli voqealar darrov ularning e'tiborini tortadi va kayfiyatini ko'taradi, xuddi shunday g'amgin voqealar esa uning kayfiyatini tushiradi. U muloqotga tez kirishib ketishi, so'zamolligi va yoqimliliigi bilan boshqalardan ajralib turadi, u kulsa, yayrab kuladi. Bu turga kiruvchi shaxslarda shukronalik hissi ko'proq bo'ladi.

9. Emotsional shaxs. Bu toifaga kiruvchi shaxsning xulq-atvoridagi hislatlar bir qaraganda hushchaqchaq toifaga kiruvchilarga o'xshab ketadi. Biroq emotsional shaxslar o'zlarining his-tuyg'ularini yaqqol namoyon qilishavermaydi, ya'ni ular biroz niqoblangan holatda bo'ladi. Ular uchun hissiyotga beriluvchanlik, ta'sirchanlik, vahima, qo'rqqoqlik, xavotir va ko'p so'zlash xosdir. Ularning xulq-atvorida yaqqol namoyon bo'luvchi xislatlar - bular insonparvarlik, odamlar va hayvonlarga nisbatan mehr-shafqat va mehribonlikdir. Ular boshqa birovlarining muvaffaqiyatidan quvonishadi, tashqi ta'sirotlarga tez berilishadi, hayotda ro'y berayotgan voqea va hodisalar ularga tez ta'sir qiladi, yig'lab ham olishadi.

10. Siklotimik shaxs. Siklotimiya - yuqori kayfiyat (gipertimiya) va past kayfiyat (gipotimiya) holatlarining bir-biri bilan almashinib turishi bilan kechuvchi holat. Bunday shaxsning kayfiyati tez-tez o'zgarib turadi va ular tashqi ta'sirotlarga juda bog'liq bo'ladi. Ba'zan hech qanday sababsiz kayfiyati buzilishi mumkin, kayfiyatni ko'taruvchi voqealar ro'y bersa, ularning faolligi oshib, juda ishchan bo'lib qolishadi, tashlab qo'ygan ishlarini zavqlanib qayta boshlab yuborishadi, o'zlaridagi bu faollikdan ko'tarinki kayfiyatda yurishadi, so'zamol bo'lib qolishadi, miyaga zo'r g'oyalar kela boshlaydi. Bunday holat gipertimiya deb ataladi. Agar to'satdan g'amgin voqealar yuz bersa, barcha qilayotgan ishlarini to'xtatib qo'yadi, kayfiyati buziladi, fikri karaxt va kamgap bo'lib qoladi, ishtahasi yo'qoladi, janjal ko'taradi, g'azablanib yuradi. Bu holat distimiya deb ataladi.

Shaxs — alohida individ, mohiyatan yaxlit ijtimoiy-axloqiy olam. U o'zida

inson mohiyatini, uning mavjudot sifatidagi qadriyatini mujassam etadi. Shaxs ijtimoiy-gumanitar fanlarda o'z yo'nalishi, tadqiqot obyekti va maqsadi nuqtai nazaridan turlicha talqin etiladi. U o'ta murakkab, ziddiyatli, qarama-qarshi, o'zini o'zi inkor etadigan mavjudot sifatida, biologik, fiziologik, ijtimoiy, ma'naviy, ruhiy, axloqiy va estetik aql-idrok, tafakkur ob'yekti sifatida, hatto, falsafiy va mantiqiy, yashash huquqi va hayot mantig'i jihatidan tadqiqot manbaiga aylanishi mumkin.

Shaxs, mohiyatiga ko'ra, madaniylashgan, ong, aql orqali faoliyatini boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan, ijtimoiy-tarixiy an'ana, turmush tarzi va tajribaga asoslangan muayyan avlodlar vakili. Shaxs fenomeni inson olamining butun murakkabliklarini o'zida mujassam etadi. Uni har tomonlama o'rganish maqsadida turli davrlarda tadqiqot olib borilgan. Ayniqsa, sharqda u yuksak axloqiy ma'naviy me'yorlar orqali tushunilgan va oliy xilqat, bebaho qadriyat deb hisoblangan. Inson shaxs sifatida komillikka intiladi, hayot mazmunini boyitadi, shu asosda kishilik jamiyatining go'zal va farovon bo'lishiga ehtiyoj sezadi.

Shaxsning hayot tarzi bevosita jamiyat hayotiga daxldor va hayot ne'matlaridan to'la foydalanishga haqli. Shaxs tushunchasi inson tushunchasining yuksak ko'rinishi, oliy maqomidir. Har qanday odam tabiiy mavjudligi, yashash huquqi va hayot qadriyatiga ega bo'lgan jonzotdir. Biroq u hamma vaqt ham to'laqonli shaxs bo'lib yetilmasligi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Бурно М. Е. О характерах людей (2005, 2006, 2008)
2. Волков П. Разнообразие человеческих миров. Аграф, 2000.
3. Кречмер Э. Строение тела и характер. Государственное издательство, 1930.
4. Руднев В. П. Характеры и расстройства личности. Патография и метапсихология. — М.: Независимая фирма "Класс", 2002. — 272 с. —

(Библиотека психологии и психотерапии. вып. 102).

5. Леонгард, Карл [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki>.

6. Леонгард Карл [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://sbiblio.com/biblio/persons.aspx?id=139>.

7. Леонгард (Leonhard) Карл [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://mirslovarei.com/content_psy/leongard-leonhard-karl-8169.html.

8. Сапожникова И. Я. Карл Леонгард (к 100-летию со дня рождения) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.mediasphera.ru/journals/korsakov/detail/112/1268/>.

